

УДК 571.27

**КОЛОРЕКТАЛДЫ ҚАТЕРЛІ ІСІКТІҢ ПАТОГЕНЕЗІНДЕГІ
ЭНТЕРОТОКСИГЕНДІ BACTEROIDES FRAGILIS РӨЛІ**

АБЕНОВА АНЕЛЬ АСКАРОВНА

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 3 курс студенті

ТУЯКБАЕВА АҚМАРАЛ УСЕРХАНОВНА

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, биология ғылымдарының
кандидаты, доцент

ГУСМАНҒАЛИЕВА САБИНА НҰРЛАНҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 3 курс студенті

Аңдатпа. Колоректалды қатерлі ісік (CRC) әлемде онкологиялық аурулардың арасында жиі кездесетін және өлім-жітімнің жоғары көрсеткішімен сипатталатын ауру болып табылады, сондықтан оның патогенезін зерттеу өзекті мәселе болып отыр. Соңғы зерттеулер ETBF (энтеротоксигенді *Bacteroides fragilis*) колонизациясының CRC дамуындағы ықтимал рөлін көрсетіп отыр, ал BFT токсині E-cadherin және β -катенин сигналдық жолдарын бұзып, қабыну процесін күшейтіп, жасушалық пролиферацияны ынталандырады. Клиникалық және эксперименттік деректер ETBF мен CRC арасындағы байланысты растайды. Дегенмен, CRC көпфакторлы ауру болғандықтан, ұзақ мерзімді зерттеулер мен экологиялық және генетикалық факторларды ескеру қажет. ETBF және оның токсиндері CRC патогенезін түсінуге және жаңа алдын алу, диагностикалық және терапевтік стратегияларды дамытуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік, *Bacteroides fragilis*, энтеротоксигенді штамм, BFT токсині, сыртқы мембрана везикулалары, E-cadherin, β -катенин, қабыну, патогенез, микробиота.

Аннотация. Колоректальный рак (CRC) является одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний в мире и характеризуется высокой смертностью, что делает изучение его патогенеза актуальной задачей. Недавние исследования показывают потенциальную роль колонизации ETBF (энтеротоксигенные штаммы *Bacteroides fragilis*) в развитии CRC, при этом токсин BFT нарушает сигнальные пути E-cadherin и β -катенина, усиливает воспалительные процессы и стимулирует клеточную пролиферацию. Клинические и экспериментальные данные подтверждают связь между ETBF и CRC. Тем не менее, поскольку CRC является мультифакторным заболеванием, необходимы долгосрочные исследования с учетом экологических и генетических факторов. Изучение ETBF и его токсинов позволяет глубже понять патогенез CRC и разрабатывать новые стратегии профилактики, диагностики и терапии.

Ключевые слова: колоректальный рак, *Bacteroides fragilis*, энтеротоксигенные штаммы, токсин BFT, внеклеточные мембранные везикулы, E-cadherin, β -катенин, воспаление, патогенез, микробиота.

Abstract. Colorectal cancer (CRC) is one of the most common oncological diseases worldwide and is associated with high mortality, making the study of its pathogenesis highly relevant. Recent studies indicate the potential role of ETBF (enterotoxigenic *Bacteroides fragilis*) colonization in CRC development, with the BFT toxin disrupting E-cadherin and β -catenin signaling pathways, enhancing inflammatory responses, and stimulating cellular proliferation.

Clinical and experimental data support the link between ETBF and CRC. However, as CRC is a multifactorial disease, long-term studies considering environmental and genetic factors are required. Investigation of ETBF and its toxins contributes to a better understanding of CRC pathogenesis and the development of novel preventive, diagnostic, and therapeutic strategies.

Keywords: colorectal cancer, *Bacteroides fragilis*, enterotoxigenic strain, BFT toxin, outer membrane vesicles, E-cadherin, β -catenin, inflammation, pathogenesis, microbiota.

Кіріспе. Колоректалды қатерлі ісік – әлемде онкологиялық өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі. Колоректалды қатерлі ісік тоқ және тік ішекті зақымдайды. Бұл ауру денсаулық жағдайын айтарлықтай нашарлатып, әсіресе кеш кезеңдерде анықталған жағдайда, уақытынан бұрын өлімге әкелуі мүмкін. Аурудың даму қаупі жас ұлғаюымен артады: жағдайлардың көпшілігі 50 жастан асқан адамдарда тіркеледі, дегенмен кейбір елдерде жас ересектер арасында аурудың таралуы артып келе жатқаны байқалады [1]. Колоректалды қатерлі ісіктің типтік симптомдарына іш қату немесе диарея, нәжісте қанның болуы, іштің ауыруы, түсініксіз салмақ жоғалту, шаршағыштық және темір тапшылығына байланысты анемия жатады; алайда, аурудың бастапқы кезеңдері көптеген пациенттерде симптомсыз өтеді.

Қазіргі онкологияның назарын аударатын негізгі факторлардың бірі – ішек микробиомы, ол ісіктің дамуы, прогрессиясы және метастаздануына кешенді әсер етеді. Адамның микробиомында ерекше орын алатын бактерия – *Bacteroides fragilis*, ол грам-теріс, анаэробты және ішек флорасының доминантты өкілдерінің қатарына жатады. Бұл микроорганизм ерекше «екі рөлді» феноменімен ерекшеленеді: энтеротоксигенді штаммдар (ETBF) канцерогенезге қатысады, себебі олар BFT токсинін өндіреді, бұл қабынуды тудырып, жасушалар арасындағы байланыстарды бұзып, онкогендік сигналдық жолдарды белсендіреді; ал токсинсіз штаммдар (NTBF) иммуномодуляциялық қасиеттерге ие, қабыну процестерін реттеуге ықпал етіп, ісіктің прогрессиясын потенциалды түрде басуы мүмкін.

Соңғы жылдары энтеротоксигенді де, токсинсіз де штаммдар шығаратын сыртқы мембрана везикулаларына (OMV) ерекше назар аударылуда. OMV бактериялық компоненттерді, оның ішінде токсиндер, антигендер және иммундық жауапты модуляциялайтын молекулаларды тасымалдайтын құрылымдар болып табылады. Олар ішек эпителиалды жасушаларына ене алады, микроортаға әсер етіп, қабыну және канцерогенез процестеріне ықпал етеді. Бұл механизм диагностикалық құралдарды, прогностикалық биомаркерлерді және иммунотерапевтік стратегияларды әзірлеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.

OMV арқылы *B. fragilis* әртүрлі биологиялық молекулаларды, соның ішінде капсулярлық полисахаридтерді (мысалы, PS A) тасымалдайды. PS A иммундық жүйені реттеуге қабілетті, Foxp3+ T регуляторлық жасушалардың қызметін күшейтеді және ішек микроортасының тепе-теңдігін сақтауға ықпал етеді [2]. Бұл бактерияның тек өз өмір сүруін қамтамасыз ету ғана емес, иесінің физиологиялық жағдайына әсер ету арқылы өзіне қолайлы орта қалыптастыру стратегиясы.

Сонымен қатар, OMV басқа грам-теріс бактериялар сияқты *B. fragilis* үшін де микроортада сигналдық байланыс құралы ретінде қызмет етеді. Олар бактерия мен иесі арасындағы байланысты жеңілдетіп, қабыну немесе иммундық жауапты реттеуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі көрсетіп отырғандай, *B. fragilis*-тің OMV шығару қабілеті – оның ішек микробиомында тұрақтылық сақтап, адам ағзасымен симбиотикалық байланыс орнату стратегиясының маңызды бөлігі.

Сурет 1. Грамтеріс бактериялардың сыртқы мембранасында (ОМ) везикулалардың түзілуі мен бөлінуі. Бактерия құрылымы ішкі мембрана (ІМ), фосфолипидтік қос қабат және пептидогликан қабатынан тұрады. ОМ ішкі қабатында фосфолипидтер, сыртқы қабатында липополисахаридтер (LPS) орналасып, ОМР ақуыздарымен бекітіледі. Бұл компоненттер ОМV-де де кездеседі.

ОМV бактериялар үшін қорғаныс және байланыс құралы ретінде қызмет етеді. Олар бактерияның сыртқы мембранасындағы компоненттерді, соның ішінде липополисахаридтерді, капсулярлық полисахаридтерді және сыртқы мембрана ақуыздарын тасымалдайды. Бұл везикулалар арқылы бактериялар өз микроортасын реттей алады, эпителиалды жасушалармен және иммундық жүйемен байланыс орнатады.

ОМV-дің шығуы бактерияның қоршаған ортаға бейімделуін көрсетеді: олар қоректік заттардың жетіспеушілігі, қабыну сигналдары немесе басқа стресс факторлары кезінде де маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, ОМV басқа бактериялармен сигнал алмасуға, биопленка қалыптастыруға және иммундық жауапты модуляциялауға қатысады [3]. ОМV зерттеулері тек бактерияның вируленттік қасиеттерін ғана емес, сонымен қатар ішек микробиомының адам ағзасындағы тұрақтылығы мен функциясын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Бұл бағыт диагностикалық биомаркерлерді әзірлеу және иммунотерапевтік стратегияларды жетілдіруде маңызды болып табылады.

Зерттеу әдістері. Шолу жұмысына колоректалды қатерлі ісік (CRC) науқастарында *Bacteroides fragilis* және энтеротоксигенді штаммдар (ЕТВF) бар-жоғын анықтауға арналған зерттеулер, сондай-ақ *in vitro* және *in vivo* тәжірибелер, яғни BFT токсинінің CRC патогенезіне әсерін зерттейтін жұмыстар енгізілді [4].

Клиникалық зерттеулерде CRC II–III сатысында формалинмен фиксацияланған парафинге импегнирленген тін үлгілері, сондай-ақ науқастар мен сау еріктілерден алынған нәжіс үлгілері ЕТВF және bft генінің изоформаларын анықтау үшін қолданылды [5].

Бактерияларды бөліп алу *Bacteroides Bile Esculin Agar* ортасында анаэробты жағдайда жүзеге асырылды. *B. fragilis* идентификациясы морфология және биохимиялық профиль негізінде жасалды және API-20A жүйесімен растады [6]. Энтеротоксин генін анықтау үшін ПЦР қолданылып, нәтижелер агарозалық гель-электрофорез арқылы визуализацияланды.

Зерттеулердің сапасы мен сәйкессіздік тәуекелі бағалау үшін адамдық бақылаулы зерттеулерде Newcastle-Ottawa Scale (NOS), *in vivo* тышқан моделінде SYRCLE Risk of Bias tool, ал *in vitro* зерттеулерде ToxRTool қолданылды [6].

Статистикалық өңдеу кезінде категориалды мәліметтер үшін χ^2 тест немесе Фишер тесті қолданылды ($p < 0,05$), сондай-ақ салыстырмалы тәуекел 95% сенімділік аралығымен есептелді [7].

Нәтижелерді талқылау. Соңғы зерттеулер ETBF колонизациясы мен колоректалды қатерлі ісік арасындағы байланысты анықтауға бағытталған. Бірнеше клиникалық және эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, CRC пациенттерінің ішегінен ETBF штамдары жиі анықталады, ал салауатты бақылау топтарында бұл көрсеткіш айтарлықтай төмен болады. Мысалы, бір зерттеуде CRC пациенттерінің 38%-інде bft гені бар ETBF анықталса, бақылау тобында бұл көрсеткіш 12% болған [8]. Бұл ETBF және оның секреттелетін токсині BFT колоректалды эпителийге әсер етіп, ісік патогенезіне ықпал етуі мүмкін екенін көрсетеді.

BFT токсині бірнеше молекулалық жолдар арқылы ісік дамуында рөл атқарады. Біріншіден, BFT E-cadherin белогін бұза отырып, β -катениннің цитоплазмада жиналуына себеп болады. Бұл β -катениннің ядроға көшуіне және c-мус онкогенының транскрипциясын ынталандыруына әкеледі, осылайша жасушалық пролиферацияны арттырады. Сонымен қатар, BFT IL-8 сияқты цитокиндерді ынталандырады, бұл ішек эпителийінде қабыну процесін күшейтіп, ішек сұйықтығының секрециясын арттырады. Осылайша, BFT тек диареяны туғызбай, сонымен қатар CRC дамуында мультифакторлы патогенезге әсер етеді [9].

ETBF және BFT-тің CRC-ге ықпалы тек клиникалық деректермен ғана емес, *in vitro* және *in vivo* эксперименттермен де расталған. Мысалы, HT29/C1 жасушалық сызықтарында fragilysin әсерінен E-cadherin жоғалып, β -катенин ядроға өтетіндігі және c-мус транскрипциясы іске қосылатыны көрсетілген. Бұл бактериялық токсиндердің онкогендік сигналдық жолдарды белсендіре алатынын айқын дәлелдейді [10].

Алайда, зерттеулерде бірқатар шектеулер бар. Біріншіден, когорттардың көлемі салыстырмалы түрде аз, бұл статистикалық сенімділікті шектеуі мүмкін. Екіншіден, экологиялық және өмір салты факторлары, диета, тұрмыстық әдеттер және қоршаған ортаның әсері толық есепке алынбаған. Сонымен қатар, CRC ұзақ дамитын ауру болғандықтан, бактериялардың ролін нақты бағалау үшін ұзақ мерзімді популяциялық зерттеулер қажет.

Жалпы, қазіргі деректер ETBF колонизациясы мен CRC арасындағы ықтимал байланысты көрсетеді және BFT токсинінің молекулалық механизмдері бұл процесте маңызды рөл атқаратынын растайды. Бұл бағыттағы қосымша зерттеулер CRC алдын алу, диагностикалау және терапиялау стратегияларын жетілдіру үшін маңызды болып қала береді.

Қорытынды. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, энтеротоксигенді *Bacteroides fragilis* (ETBF) колонизациясы колоректалды қатерлі ісік дамуына ықпал етуі мүмкін. BFT токсині ішек эпителийіндегі E-cadherin мен β -катенин жолдарын бұзып, онкогендік сигналдарды белсендіреді, сонымен қатар қабыну процестерін күшейтеді. CRC пациенттерінде ETBF жиі анықталатыны бақылау топтарымен салыстырғанда айқын байқалады, бұл бактерия мен рак арасындағы ықтимал байланысты көрсетеді. Дегенмен, CRC көпфакторлы ауру болғандықтан, экологиялық және генетикалық факторларды ескере отырып, ұзақ мерзімді зерттеулер қажет. ETBF және оның токсиндері колоректалды қатерлі ісік патогенезіндегі маңызды ролін түсіну болашақта ауруды алдын алу, диагностика және терапия саласында жаңа стратегияларды дамытуға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2020 (<https://gco.iarc.fr/today>, последнее обращение: февраль 2021 г.)
2. Nakayama-Imaohji H, Hirota K, Yamasaki H, Yoneda S, Nariya H, et al. (2016) DNA Inversion Regulates Outer Membrane Vesicle Production in *Bacteroides fragilis*. PLOS ONE 11(2): e0148887. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148887>
3. Magaña, G.; Harvey, C.; Taggart, C.C.; Rodgers, A.M. Bacterial Outer Membrane Vesicles: Role in Pathogenesis and Host-Cell Interactions. Antibiotics 2024, 13, 32. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13010032>
4. Nancy Scott, Emma Whittle, Patricio Jeraldo, Nicholas Chia, A systemic review of the role of enterotoxigenic *Bacteroides fragilis* in colorectal cancer, Neoplasia, Volume 29, 2022, 100797, ISSN 1476-5586, <https://doi.org/10.1016/j.neo.2022.100797>.
5. Yuriko Matsumiya, Mitsukuni Suenaga, Toshiaki Ishikawa, Toshifumi Kudo, Tsuyoshi Nakagawa, Kentaro Okamoto, Masanori Tokunaga, Claudia Hurtado, Yuki Yamada, Kentaro Oka, Motomichi Takahashi, Luis Francisco Lopez Kostner, Miguel Luis O'Ryan Gallardo, Hiroyuki Uetake, Yusuke Kinugasa, Clinical significance of *Bacteroides fragilis* as a potential prognostic factor in colorectal cancer, Anaerobe, Volume 84, 2023, 102784, ISSN 1075-9964, <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2023.102784>.
6. Ulger Toprak N, Yagci A, Gulluoglu B ... A possible role of *Bacteroides fragilis* enterotoxin in the aetiology of colorectal cancer Clinical Microbiology and Infection, 12, 782-786
7. Haghi, F., Goli, E., Mirzaei, B. *et al.* The association between fecal enterotoxigenic *B. fragilis* with colorectal cancer. *BMC Cancer* 19, 879 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12885-019-6115-1>
8. Pantosti A, Malpelli M, Wilks M, Menozzi MG, D'Ambrosio F. Detection of enterotoxigenic *Bacteroides fragilis* by PCR. *J Clin Microbiol* 1997; 35: 2482–2486.
9. Pantosti A, Menozzi G, Frate A, Sanfilippo L, D'Ambrosio F, Malpelli M. Detection of enterotoxigenic *Bacteroides fragilis* and its toxin in stool samples from adults and children in Italy. *Clin Infect Dis* 1997; 24: 12–16.
10. Kim JM, Oh YK, Oh HB, Cho YJ. Polarized secretion of CXC chemokines by human intestinal epithelial cells in response to *Bacteroides fragilis* enterotoxin: NF- κ B plays a major role in the regulation of IL-8 expression. *Clin Exp Immunol* 2001; 123: 421–427.